

АНТОНЮК Святослав Аркадійович

Antoniuk Sviatoslav, Lviv University of Business and Law, Lviv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-8275-6439>

Станом на: 10.08.2019 р.

Список опублікованих праць

1. Антонюк С.А. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні у контексті євроінтеграції // *Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”*. Серія: “Юридичні науки”. 2019. № 3(17). С. 46–55. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3249215> .

2. Антонюк С.А. Забезпечення правових гарантій професійної діяльності адвоката у цивільному судочинстві України // *Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”*. Серія: “Юридичні науки”. 2019. № 4(18). С. 24–32. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3364500> .

3. Антонюк С.А. Міжнародно-правові стандарти професійної діяльності адвоката у цивільному судочинстві України // *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 6. С. 347–353. doi: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.65> .

4. Антонюк С.А. Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України з нормами і стандартами Європейського Союзу // *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 7. URL: <http://www.pgj-journal.kiev.ua/index.php/2019> .

5. Антонюк С.А. Проблемні аспекти оновлення законодавства України в контексті професійного представництва адвоката у цивільному судочинстві // *Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання*. 2019. № 2. С. 259–262. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3358071> .

6. Антонюк С.А. Правовий статус адвоката як процесуального представника в цивільному судочинстві України // *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична*. 2019. Вип. 21. URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/issue/archive> .

7. Антонюк С. Адвокат як суб’єкт надання правничої (правової) допомоги клієнту на професійній незалежній основі // *Path of Science*. 2019. Vol. 5, No 5. P. 4001–4016 [Slovak Republic]. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.46-6> .

8. Антонюк С. Принцип професіоналізму адвоката як засада надання кваліфікованої правничої (правової) допомоги клієнту у цивільному судочинстві України // *Path of Science*. 2019. Vol. 5, No 6. P. 1001–1011 [Slovak Republic]. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.47-1> .

9. Антонюк С. Суд і адвокат в Україні: реалії сьогодення та проблеми етики взаємовідносин // *Path of Science*. 2019. Vol. 5, No 7. P. 1001–1014 [Slovak Republic]. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.48-1> .

10. Антонюк С.А. Про адвокатську таємницю // *Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків – Відень – Берлін, 30 травня 2019 р.)* / Міжнародний науковий центр розвитку науки і технологій,

2019. С. 78–80. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3263843> .

Сертифікат: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8865047.v1> .

11. Антонюк С.А. Щодо конституційно-правової реформи адвокатури в Україні у контексті євроінтеграції // *Пріоритетні шляхи розвитку науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Київ, 15-16 червня 2019 р.) / Міжнародний центр наукових досліджень. Київ. 2019. Частина II С. 46–47. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3252522> .

Сертифікат: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8865140.v2> .

12. Антонюк С.А. Деякі аспекти захисту прав адвокатів як необхідної умови адвокатської діяльності // *Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności: kolekcja prac naukowych “ΛΟΓΟΣ” z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji* (Kraków, Polska, 17 czerwca 2019 r.). Kraków: OP “Europejska platforma naukowa”, 2019. T. 4. S. 79–81. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3249200> .

Сертифікат: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8865059.v1> .

13. Антонюк С. А. Особливості притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності за законодавством України // *Реформування правової системи держави: матеріали науково-практичної конференції* (м. Харків, 28-29 червня 2019 р.). Херсон: Видавництво “Молодий вчений”, 2019. С. 21–23. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3305170> .

Сертифікат: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9444974.v3> .